

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 137-145
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18128317>

Program Dagulir Bank Jatim: Solusi Pembiayaan Usaha Rakyat dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jawa Timur

The Bank Jatim Revolving Fund Program: A People's Business Financing Solution to Encourage MSME Growth through the East Java Office of Cooperatives and Micro Enterprises

Septiana Rizky Eka Ariani¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 * corresponding authors: septianaariani09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran PT. Bank Pembangunan Daerah. Jawa Timur (Bank Jatim) dalam menyalurkan Kredit Dana Bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Bank Jatim menjalankan peran strategis melalui kegiatan survei, verifikasi kelayakan, dan penerbitan persetujuan kredit. Program ini terbukti mendukung pengembangan UMKM yang feasible namun belum bankable, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa. Jawa Timur (Bank Jatim) dalam menyalurkan Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jatim melaksanakan proses penyaluran dana bergulir melalui tahapan verifikasi dokumen, analisa kredit melalui Sistem Informasi Debitur (SID), survei lapangan, penilaian agunan, hingga penerbitan surat persetujuan atau penolakan kredit. Program ini terbukti efektif dalam mendukung pelaku UMKM yang sehat dan produktif namun belum memiliki akses ke pembiayaan konvensional. Dengan adanya sinergi antara Bank Jatim, Sekretariat Dana Bergulir, Kelompok Kerja Provinsi, dan lembaga penjamin kredit, pelaksanaan kredit dana bergulir dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Dana Bergulir, Bank Jatim, UMKM, Lembaga Pembiayaan Daerah*

Abstract

This research aims to explore the role of PT. East Java Regional Development Bank (Bank Jatim) in distributing Revolving Fund Loans from the East Java Provincial Government to Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprises (MSMEs). Bank Jatim carries out a strategic role through surveys, feasibility verification, and issuance of credit approvals. This program has been proven to support the development of MSMEs that are feasible but not yet bankable, while still paying attention to the principle of banking prudence. This research aims to analyze the role of PT. East Java Regional Development Bank (Bank Jatim) in distributing East Java Provincial Government Revolving Fund Loans to Micro, Small, Medium, and Cooperative Enterprises (MSMEs). The results of the study show that Bank Jatim carries out the revolving fund distribution process through the stages of document verification, credit analysis through the Debtor Information System (SID), field surveys, collateral assessments, and the issuance of credit approval or rejection letters. This program has proven to be effective in supporting MSMEs who are healthy and productive but do not have access to conventional financing. With the synergy between Bank Jatim, the Revolving Fund Secretariat, the Provincial Working Group, and credit guarantee institutions, the implementation of revolving fund loans can run according to the local government's goals in encouraging community economic growth.

Keywords: *Revolving Fund, Bank Jatim, MSME, Regional Financing Institution*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Modal usaha merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu bisnis usaha, baik itu dalam skala yang kecil, menengah, ataupun besar. Keterbatasan modal sering sekali menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam rangka mendukung penguatan modal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menginisiasi program Kredit Dana Bergulir yang

bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang layak namun belum menjadi nasabah memenuhi syarat dari bank. Program ini disalurkan melalui lembaga keuangan, salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya Sekretariat Dana Bergulir, Kelompok Kerja Provinsi, dan Lembaga Penjamin Kredit seperti PT. Jamkrida Jatim.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akses terhadap permodalan menjadi kendala utama yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha. Pemerintah daerah, melalui berbagai kebijakan, mencoba menjawab tantangan ini dengan menghadirkan program pembiayaan seperti Dana Bergulir (Dagulir). Program ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga bertujuan memperbaiki ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing. Ariani(2024) meneliti pelaksanaan Program Dagulir di Jawa Timur yang disalurkan melalui

Bank Jatim. Dalam penelitiannya, ia menekankan bahwa dana bergulir menasar pelaku UMKM yang feasible namun belum bankable. Proses pemberian kredit dilakukan melalui verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, hingga penerbitan persetujuan kredit. Program ini dinilai efektif karena memberikan bunga yang rendah dan proses yang lebih mudah diakses dibanding pinjaman bank konvensional.

Menurut Tambunan (2019), keberhasilan program pemberdayaan UMKM ditentukan oleh empat faktor utama: akses modal, kapasitas SDM, penguasaan teknologi, dan akses pasar. Dana bergulir, sebagai instrumen keuangan alternatif, memenuhi aspek permodalan dan turut memengaruhi peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.

METODE PENELITIAN

Modal merupakan salah satu kunci penting dalam melakukan kegiatan bisnis, tanpa adanya modal yang cukup, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan terkadang kecukupan modal merupakan syarat mutlak bagi sebuah bisnis – baik bisnis besar maupun kecil – agar dapat memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas yang didasarkan pada asumsi dasar dari ilmu sosial. Hasil yang didapat dengan menggunakan satu pendekatan dapat membantu untuk mengembangkan atau memberikan informasi tambahan pada pendekatan lainnya, dengan demikian diharapkan hasil yang didapatkan mendekati kondisi yang sebenarnya. Prosedur yang digunakan dalam pendekatan ini adalah concurrent procedures (prosedur bersamaan). Peneliti menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan analisis secara komprehensif. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data secara bersamaan dan menyatukan informasi yang didapat dalam suatu interpretasi secara holistik (Cresswell, 2003:16). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM dari sudut pandang pemerintah daerah, lembaga pembiayaan dan pengelola tempat perdagangan di daerah.

Kredit dana bergulir menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah pembiayaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah atau suatu lembaga untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun

1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian menjelaskan tentang tujuan dari rumusan masalah adapun penjelasan secara umum sebagai berikut. Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian kredit dana bergulir pemerintah provinsi Jawa Timur. Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yaitu :

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur tahun 2005) terhadap lembaga keuangan non bank (LKNB), menunjukkan bahwa partisipasi Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung permodalan UMKM pada ke-4 lokasi penelitian berkisar antara 49,43% sampai dengan 95,58% sedangkan partisipasi bank berkisar antara 10,90% sampai dengan 18,72%, dan sisanya adalah sumber modal sendiri. Selain itu diperoleh temuan daari berbagai bentuk model LKNB yang ada ternyata model Freeder Point merupakan bentuk pendanaan yang diminati dan ditanggapi positif oleh UMKM pelaku Usaha. Selain itu, model penyaluran kredit lunak melalui Koperasi seperti dalam bentuk dana bergulir sangat diminati namun jumlah penyaluran kepada UMKM terbatas sehingga sulit diakses pelaku Usaha yang jumlahnya sangat banyak

Dana Bergulir (Dagulir) di Jawa Timur berkontribusi signifikan terhadap penguatan modal dan pertumbuhan UMKM dengan menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi dengan bunga ringan sekitar 4% efektif per tahun. Program ini menargetkan UMKM yang sehat dan produktif agar dapat berkembang, dengan plafon kredit hingga Rp300 juta dan jangka waktu hingga 5 tahun.

Dagulir membantu UMKM mengakses modal yang sulit diperoleh dari perbankan konvensional, sehingga mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. Sejak 2015, program ini telah menyalurkan dana miliaran rupiah dengan tingkat kredit macet yang sangat rendah, menunjukkan efektivitasnya dalam mendukung ekonomi local. Selain itu, Pemprov Jatim terus mengoptimalkan penyaluran dana ini untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran dan mendorong gagasan pengembangan skema berbasis syariah agar lebih meringankan beban pelaku UMKM. Secara keseluruhan, Dana Bergulir menjadi instrumen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melalui penguatan UMKM.

Dana Bergulir di Jawa Timur merupakan instrumen penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dengan menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi yang terjangkau dan mudah diakses. Program ini dikelola oleh Bank Jatim dan Bank BPR/Bank UMKM dengan bunga rendah sekitar 4% dan plafon kredit hingga Rp300 juta, yang membantu UMKM mengelola modal lebih efektif, meningkatkan daya saing, serta memperluas usaha.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai sekitar 58,5-58,8 persen, sehingga Dana Bergulir menjadi bagian dari lima langkah strategis pembinaan UMKM yang meliputi kelembagaan, SDM, produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Program ini juga didukung dengan subsidi bunga melalui Kredit Prokesra, memperkuat akses modal bagi UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Sasaran dalam pemberian kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu, penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha/entrepreneur yang berada pada level Start Up; Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Koperasi (UMKM) yang sudah feasible (layak) namun belum bankable, yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum,

kelompok, dan gabungan kelompok; Pemohon kredit yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank; Pemohon kredit yang tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk (1) meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, (2) meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, (4) meningkatkan semangat berkoperasi, (5) meningkatkan pendapatan anggota dan (6) membangkitkan etos kerja. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) berkontribusi besar dalam menopang perekonomian Indonesia karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisilain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dana bergulir memberikan kontribusi penting bagi UMKM di Jawa Timur dengan menyediakan modal usaha yang berkelanjutan untuk pengembangan bisnis mikro dan kecil. Dana ini biasanya disalurkan melalui program pemerintah atau lembaga keuangan mikro yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan pelaku UMKM. Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi mikro dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, walaupun peningkatan pendapatan masih dalam skala mikro. Ini mengindikasikan bahwa dana bergulir yang dikelola dengan baik berpotensi serupa dalam membantu UMKM bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Selain itu, pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan sangat penting agar dana bergulir dapat memberikan manfaat maksimal bagi UMKM, sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan dana desa dan hibah di Jawa Timur yang menekankan akuntabilitas dan efisiensi penyaluran dana. Dana bergulir berkontribusi pada UMKM Jawa Timur dengan menyediakan modal usaha yang dapat diputar kembali, mendukung pengembangan usaha mikro, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkelanjutan, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan tersedianya akses modal yang lebih mudah dan berkelanjutan, perputaran dana bergulir berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Timur. Misalnya, lembaga keuangan mikro seperti BMT Madani di Jawa Timur menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan dana yang dapat diberikan kepada UMKM, meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

Dana bergulir membantu inovasi produk UMKM di Jawa Timur dengan memberikan modal yang memungkinkan mereka mengembangkan inovasi dan memperluas orientasi pasar. Maka dari itu, yang menunjukkan bahwa dana bergulir dapat meningkatkan inovasi produk dan daya saing UMKM. Selain itu, jiwa kewirausahaan yang kuat di UMKM, seperti usaha Salad Buah di Tropodo Sidoarjo, juga berperan dalam menciptakan inovasi produk melalui adaptasi tren dan peningkatan kualitas, yang modalnya seringkali berasal dari dana bergulir. Di Sidoarjo, penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk yang didukung oleh sumber daya dan modal yang memadai berkontribusi pada keunggulan daya saing UMKM, menegaskan pentingnya dana bergulir sebagai modal untuk inovasi.

Dana Bergulir memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan UMKM di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sidoarjo dengan menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi berbunga rendah (4-6% flat per tahun) yang membantu UMKM mengembangkan usaha secara produktif dan sehat. Program ini mendukung peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan pengelolaan risiko keuangan UMKM, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur terus meningkat, dengan target mencapai sekitar 58,5-58,8 persen, yang didorong oleh akses modal melalui Dana Bergulir dan program permodalan lainnya.

Secara keseluruhan, Dana Bergulir memperkuat modal UMKM, meningkatkan daya saing, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dana Bergulir berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Timur dengan meningkatkan akses pembiayaan modal kerja dan investasi yang terjangkau, sehingga UMKM dapat mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi. Penyaluran dana ini membantu UMKM tumbuh lebih produktif dan sehat, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM di Sidoarjo yang mendapatkan akses modal dari dana bergulir mampu mengembangkan inovasi produk yang meningkatkan daya saing mereka di pasar. Modal dari dana bergulir ini digunakan untuk pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, dan diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal tersebut menegaskan bahwa keberadaan dana bergulir sangat membantu UMKM Sidoarjo dalam memperkuat inovasi produk dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka di tengah persaingan yang ketat.

Dana bergulir di Sidoarjo berdampak positif terhadap perekonomian lokal dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, seperti 'Pengembangan Usaha Olahan Bandeng Presto dan Bandeng Tanpa Duri' di Kecamatan Sedati dan Buduran. Potensi ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM setempat dengan mengembangkan usaha olahan bandeng presto dan bandeng tanpa duri, yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing di pasar lokal maupun nasional. Program ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga sekitar melalui pengembangan usaha olahan bandeng presto. Usaha olahan bandeng ini adalah contoh konkret pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Sidoarjo. UMKM di Jawa Timur dapat mengakses dana bergulir dari pemerintah dengan langkah-langkah berikut: 1) Mengajukan permohonan melalui dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Mikro untuk pemberdayaan UMKM. 2) Bergabung dengan koperasi atau kelompok usaha, karena dana bergulir sering disalurkan melalui koperasi yang menjadi mitra pemerintah dalam pemberian modal bergulir. 3) Mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga mitra untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memenuhi persyaratan pengajuan dana. 4) Melengkapi dokumen administrasi dan proposal usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pengajuan dana bergulir dapat diproses. 5) Memanfaatkan program zakat produktif yang juga menyediakan dana bergulir bagi UMKM, seperti yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur; Melalui mekanisme ini, UMKM dapat memperoleh modal bergulir yang berkelanjutan untuk mengembangkan usaha mereka. Dana bergulir membantu UMKM mengatasi fluktuasi perekonomian dengan menyediakan modal yang dapat diputar secara berkelanjutan, sehingga UMKM bisa menjaga kelangsungan usaha saat menghadapi perubahan pasar atau penurunan permintaan. Dana ini memungkinkan UMKM untuk lebih fleksibel dalam mengelola risiko dan menyesuaikan strategi bisnisnya, termasuk dalam menghadapi fluktuasi harga dan perubahan perilaku konsumen. Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang sering menyertai dana bergulir membantu UMKM menggunakan data dan teknologi untuk memprediksi permintaan dan mengurangi ketergantungan pada satu saluran pemasaran, sehingga meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Kerjasama antara UMKM dan perbankan dalam mengelola dana bergulir. Perbankan sering berperan sebagai fasilitator atau mitra dalam menyalurkan dana bergulir melalui program kredit mikro atau pembiayaan khusus UMKM. Kerjasama ini biasanya melibatkan pendampingan, pelatihan manajemen keuangan, serta monitoring penggunaan dana agar dana bergulir dapat dikelola secara transparan dan berkelanjutan, sehingga UMKM mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan terpercaya.

Terdapat program pendampingan khusus untuk UMKM yang ingin menggunakan dana bergulir. Program ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro

yang bekerja sama untuk memberikan pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta pendampingan teknis agar UMKM dapat memanfaatkan dana bergilir secara optimal dan berkelanjutan. Pendampingan ini juga mencakup bimbingan dalam pencatatan keuangan, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk sehingga UMKM lebih siap menghadapi tantangan pasar dan mengelola dana dengan baik. Terdapat keterkaitan hubungan antara kontribusi dana bergilir atau DAGULIR terhadap perekonomian masyarakat UMKM di Jawa Timur khususnya pada masyarakat Jawa Timur. Dimana peran dinas koperasi dan usaha mikro menjadi jembatan para UMKM mengembangkan usahanya menjadi lebih besar melalui dana pinjaman dagulir. Hal tersebut menjadi salah satu solusi yang sangat baik bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya dalam rangka memberdayakan sumber daya di sekitar menjadi nilai yang sangat ergonomis. Akan tetapi perlu dilakukan perhitungan yang tepat supaya tidak terjadi surplus yang negatif dalam usahanya.

Keberadaan Usaha, Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Timur sangat strategis dalam peningkatan perekonomian. Ketangguhan dari UMKM terbukti sebagai pengaman perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pengusaha untuk bersaing di pasar regional maupun pasar internasional. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, mulai dari pelatihan, akses pemodal, hingga pemasaran produk. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan UMKM masih cukup besar, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, serta daya saing produk yang belum optimal. Dinas Koperasi Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur juga memfasilitasi akses informasi permodalan bagi UMKM melalui berbagai skema pembiayaan, seperti bagaimana cara mendapatkan modal dari pihak ketiga yaitu perbankan dan bagaimana cara menyusun proposal pengajuan bantuan dana yang baik dan benar. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, yang sering kali menjadi hambatan bagi mereka untuk berkembang. Dengan adanya akses permodalan yang lebih mudah, diharapkan UMKM dapat memperluas skala usaha dan meningkatkan kualitas produk mereka. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI untuk mendapatkan dana bergilir bagi pelaku usaha yang belum mampu dalam pemodal.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengadakan kegiatan pelatihan Perizinan Usaha bagi pelaku UMKM yang merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri, khususnya melalui sistem Online Single Submission (OSS), sekaligus memperkenalkan program-program pendukung seperti Dana Bergilir

Gambar 1 Kegiatan Pelatihan Perizinan Usaha

Hal yang menarik dari pelatihan ini adalah adanya sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menanyakan lebih dalam program-program pembiayaan, khususnya Dana Bergulir.

Peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan, seperti:

- Bagaimana cara mengajukan pinjaman Dana Bergulir?
- Apa syarat agar UMKM bisa mendapat akses dana tersebut?
- Apakah legalitas (NIB) menjadi syarat utama untuk mengakses program Dagulir? Berapa bunga dan tenor pinjaman dalam program Dagulir?

Lalu, Narasumber menjelaskan bahwa legalitas usaha (NIB) adalah pintu awal untuk bisa mengakses pembiayaan seperti Dagulir. Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dan memenuhi kriteria kelayakan dapat mengajukan permohonan melalui koperasi mitra atau langsung ke dinas. Penekanan juga diberikan pada pentingnya menyusun proposal usaha dan laporan keuangan sederhana sebagai bagian dari proses pengajuan. Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pengurusan legalitas usaha dan akses pembiayaan, peserta pelatihan perizinan usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga memperoleh berbagai fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan dan semangat dalam mengikuti kegiatan. Peserta mendapatkan buah tangan seperti tas ransel dan kaos, peserta juga mendapatkan konsumsi selama kegiatan pelatihan berlangsung

Gambar 2 Pembagian cinderamata kepada peserta yang hadir

Dinas juga berperan sebagai pihak yang mempercepat pengembangan industri keuangan mikro di daerah dengan menjalin koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah, lembaga keuangan mikro, dan lembaga penjaminan, sehingga pengelolaan dana bergulir menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan dan prosedur pengelolaan dana bergulir agar proses penyaluran dana berjalan transparan dan terstruktur.

Dinas Koperasi berfungsi sebagai penghubung antara pengusaha yang membutuhkan dana dan lembaga pembiayaan seperti Bank Jatim, Bank UMKM, serta koperasi rekanan. Dalam perannya, dinas ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendukung pengusaha sejak proses pengajuan, penyelesaian administrasi, hingga pencairan dana. Mereka juga melakukan penilaian kelayakan usaha dan menawarkan pelatihan serta pendampingan agar dana yang diterima bisa dikelola dengan efektif. Dengan demikian, Dinas Koperasi memastikan bahwa program Dagulir lebih dari sekadar bantuan finansial, melainkan juga bagian dari ekosistem pengembangan UMKM yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari segi dampaknya, program Dana Bergulir terbukti berhasil mendorong pertumbuhan UMKM dengan signifikan. Akses terhadap modal yang menawarkan bunga rendah dan jangka waktu yang fleksibel memungkinkan para pengusaha, terutama yang berada pada tahap awal dan belum layak bank, untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas jaringan pemasaran, serta menciptakan inovasi baru. Dana yang diperoleh dari Dagulir juga membantu para UMKM dalam menjaga kestabilan arus kas usaha, terutama saat menghadapi perubahan ekonomi atau kebutuhan mendesak, sehingga daya tahan usaha mereka menjadi lebih baik.

Pertumbuhan UMKM yang mendapatkan dukungan dari program Dagulir dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan pendapatan usaha, bertambahnya jumlah karyawan yang diserap, serta meningkatnya jumlah UMKM yang bertransformasi menuju level yang lebih tinggi. Bahkan dalam beberapa riset, UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan kualitas produk mereka. Program ini juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena perputaran modal yang dihasilkan berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Meskipun demikian, secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur sudah memberikan dampak positif bagi banyak pelaku UMKM. Agar program-program tersebut lebih efektif, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM. Peningkatan infrastruktur, penguatan pelatihan digital, serta pengelolaan koperasi yang lebih baik harus menjadi prioritas ke depan. Dengan demikian, UMKM di Jawa Timur dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan nasional. Dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas layanan dan produk, melalui program dana bergulir banyak UMKM mampu membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki jaringan distribusi.
- Para pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya program ini, seperti yang kita tau jika meminjam dana di bank swasta bunganya akan lebih besar dibandingkan dengan program dagulir dari Bank Jatim, maka dari itu program dagulir Bank Jatim ini salah satu menjadi solusi bagi para pelaku UMKM

Peserta sangat mengapresiasi suku bunga rendah sekitar 4% per tahun hal ini bisa jadi menarik untuk para UMKM agar bisa menambah perputaran modal. Dana bergulir ini memungkinkan UMKM menambah produksi dan menjaga ketersediaan bahan baku tanpa kesulitan modal. Sebagian UMKM berharap proses survei dan pencairan bisa lebih cepat agar modal segera bekerja di lapangan.

Secara keseluruhan, UMKM di Jawa Timur memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan Program Dagulir Bank Jatim karena terbukti membantu usaha tumbuh dan stabil. Untuk meningkatkan efektivitas, mereka berharap ada perbaikan pada sosialisasi, efisiensi pencairan, dan pilihan produk pembiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam pemberian Kredit Dana Bergulir ini yang menjadi sasaran Pemerintah provinsi Jawa Timur adalah Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha/entrepreneur yang berada pada level Start Up serta Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang sudah feasible namun belum bankable yang dimana pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur atau APBD Kabupaten /Kota di Jawa Timur.

Dana Bergulir di Jawa Timur merupakan instrumen penting untuk memperkuat UMKM, menyediakan akses modal yang mudah dan terjangkau, mendukung pertumbuhan dan inovasi, serta meningkatkan daya saing di pasar. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan penting untuk efektivitas program ini.

Melalui berbagai pelatihan dan dukungan terhadap UMKM, Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Sidoarjo berperan penting dalam mendukung keberhasilan program ini melalui pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi UMKM.

REFERENSI

- Ariani, S. R. E. (2024). Program Dagulir Bank Jatim: Solusi Pembiayaan Usaha Rakyat dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jawa Timur. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. Retrieved from <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif UMKM di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/>
- Suryana, Y. (2016). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, T. H. (2019). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu Terkini dan Perkembangannya*. Jakarta: LP3ES
- Hartadinata, O. S., & Farihah, E. (2023). *Bank Jatim dan keuangan berkelanjutan untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2).
- BKPM. (2023). *Panduan OSS-RBA untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Kementerian Investasi. <https://oss.go.id>
- Alves, H., Ferreira, & Fernandes. (2016). Customer's operant resources effects on co- creation activities. *Journal of Innovation & Knowledge*.
- Bachtiar, Farid Yuli. (2019). *Efektivitas Program Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi pada Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Evaluasi Program Dana Bergulir UMKM*. Diakses dari <https://diskopum.sidoarjokab.go.id/template-1/001/1732520330>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Timur. (n.d.). *Dana Bergulir – Program Kredit pada Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk Usaha Mikro dan Koperasi*. Diakses dari <https://diskopukm.jatimprov.go.id/statis/dana-bergulir>
- Sausan, Vynka Zahira & Farida, Siti Ning (2024). *Peranan dan Strategi Pemasaran KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah UMKM pada Bank Jatim KCP Klampis Surabaya*. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 56–64. https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/718